

**"TURKIY GULISTON YOXUD AXLOQ" ASARIDA TA'LIM VA
TARBIYA YORITILISHI**

Namangan davlat universiteti

Tarix yoʻnalishi, 1-kurs magistranti

Tadjibayev Nozim Xakimjanovich

nozim51075@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada "Turkiy Guliston yoxud Axloq" asarida ta'lim va tarbiya yoritilishi mavzusi keng muhokama qilingan. Abdulla Avloniyning "Turkiy Guliston yoxud Axloq" asari o'zbek adabiyotidagi dastlabki didaktik asarlardan biri bo'lib, unda ta'lim va tarbiya masalalari keng yoritilgan. Asarda xalqni ilm-ma'rifatga chorlash, yosh avlodni axloqiy va ma'naviy jihatdan tarbiyalash g'oyalari ilgari surilgan. Avloniy ta'limni millatning yuksalishi va taraqqiyotining poydevori deb hisoblagan. Shuningdek, u tarbiyani insonning ma'naviy poklanishi va jamiyatdagi o'rnini belgilovchi asosiy omil sifatida ta'riflaydi.

Kalit soʻzlar: *milliy qadriyatlar, ma'rifiy-tarbiyaviy yoʻnalish, jadidchilik harakati, jamiyat taraqqiyoti, ilmsizlik, ezgu fazilatlar, Halollik va rostgo'ylik, Milliy ruh va ma'rifatparvarlik.*

Abdulla Avloniyning "Turkiy Guliston yoxud Axloq" asari o'zbek adabiyoti tarixida alohida o'rin egallaydi. Bu asar 1913-yilda yozilgan bo'lib, ma'rifatparvarlik g'oyalari bilan sug'orilgan va jadid adabiyoti namunalari orasida o'ziga xos didaktik yoʻnalishga ega. Unda milliy qadriyatlarni saqlash, ta'lim-tarbiyaning ahamiyatini anglash va axloqiy mukammallikka erishish g'oyalari yoritilgan. Asar nafaqat badiiy meros, balki milliy-ma'naviy tarbiyaning muhim qo'llanmasi sifatida baholanadi. Abdulla Avloniyning "Turkiy Guliston yoxud Axloq" asari ma'rifiy-tarbiyaviy yoʻnalishda yozilgan bo'lib, unda insonning ma'naviy va axloqiy kamoloti masalalari yoritiladi. Ushbu asar o'z davrida milliy

o'zlikni anglash va yosh avlodni ma'naviy tarbiyalashda muhim o'rin tutgan. Avloniy uni jadidchilik harakatining asosiy maqsadlariga muvofiq ravishda yozgan va asar orqali xalqni ilmsizlikdan, johillikdan qutqarishga intilgan.

Asar haqida muallif shunday yozadi[1]: «Men bu asari nochizonimni birinchi maktablarimizning yuqori sinflarida ta'lim bermak ila barobar ulug' adabiyot muhiblari, axloq havaskorlarining anzori oliylarına taqdim qildim...»

Asar mazmuni va maqsadi: "Turkiy Guliston yoxud Axloq" asari birinchi navbatda xalqni ilm-ma'rifatga chaqirish, milliy qadriyatlar va axloqiy fazilatlarni mustahkamlashga qaratilgan. Avloniy asarini yozishda Sharqning buyuk mutafakkirlarining (Navoiy, Fuzuliy, Sa'diy) asarlaridan ilhomlangan. Asarning asosiy maqsadi yosh avlodni komil inson bo'lib yetishishiga yo'naltirilgan. Avloniy shunday degan: *"Har bir millatning saodat va najoti, ma'rifat va tarbiyagadir."* Bu fikr orqali u ilm-ma'rifatga ega bo'lmagan jamiyatni rivojlanishdan uzoq, johillikka mahkum deb biladi.

1. Ta'limning o'rni

Avloniy ta'limni jamiyat taraqqiyotining poydevori deb biladi. U o'z asarida ilmning inson hayotidagi ahamiyatini tushuntiradi va har bir ota-onani farzandlarini o'qitishga undaydi. U ilm olishni nafaqat shaxsiy manfaat uchun, balki xalq va millatning kelajagi uchun ham zarur deb hisoblaydi. Masalan, Avloniy shunday deydi: *"Ilmsiz odam ko'r insonga o'xshaydi. Ilm nuri insonni to'g'ri yo'lga boshlaydi."* Bu orqali Avloniy ilmsizlikning zararini ko'rsatadi va ilm-fanga bo'lgan muhabbatni shakllantirishni ta'kidlaydi.

2. Tarbiyaning ahamiyati

Asarda tarbiya masalasi keng yoritilgan. Avloniy axloqiy tarbiyani yosh bolalikdan boshlash kerakligini ta'kidlab, ota-onalar va ustozlarning mas'uliyatini alohida qayd etadi. U shunday yozadi: *"Tarbiyasiz odam jamiyatga foyda keltirmaydi, aksincha, zarar yetkazadi."* Tarbiyaning asosiy maqsadi – insonning qalbini ezgu fazilatlar bilan boyitish, uni halol va odobli shaxs sifatida shakllantirishdir[2].

Avloniy quyidagi fazilatlarni o'rgatishni tavsiya etadi:

- Kamtarlik
- Mehnatsevarlik
- Halollik va rostgo'ylik
- Yaxshilikka intilish va yomonlikdan saqlanish

Shuningdek, u insonni yomon odatlardan, masalan, yolg'on, dangasalik, manmanlik kabi illatlardan xalos qilish tarbiyaning bir qismi ekanligini aytadi.

Milliy ruh va ma'rifatparvarlik. Asarda milliy qadriyatlarni asrab-avaylash, millatni o'z o'zligini anglashga chorlov kuchli aks etadi. Avloniy xalqni til, din va urf-odatlarini saqlashga undaydi. U millatni rivojlantirish uchun birinchi navbatda bilim va axloqni mukammallashtirish zarur deb hisoblagan. Axloq- Insonlarni yaxshilikg'a chaqirguvchi, yomonlikdan qaytarguvchi bir ilmdu. Yaxshi xulqlarning yaxshiligini, yomon xulqlarning yomonligini dalil va misollar ila bayon qiladurgan kitobni axloq deyilur. Axloq ilmini o'qub, bilub amal qilgan kishilar o'zining kim ekanin, janobi Haq na uchun xalq qilganin, yer yuzida nima ish qilmak uchun yurganin bilur. Bir kishi o'zidan xabardor bo'lmasa, ilmni, ulamoni, yaxshi kishilarni, yaxshi narsalarni, yaxshi ishlarning qadrini, qimmatini bilmas. O'z aybini bilub, iqrur qilub tuzatmakg'a sa'y va ko'shish qilgan kishi chin bahodir va pahlavon kishidur. Rasuli akram nabiiyi muhtaram afandimiz: «Mezon tarozusiga qo'yiladurgan amallarning ichida yaxshi xulqdan og'irroqi yo'qdur. Mo'min banda yaxshi xulqi sababli kechasi uxlamasdan, kunduzlari ro'za tutub ibodat qilgan kishilar darajasiga yetar», – demishlar[3].

Avloniy asari yozilgan davrda ham, bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. U yosh avlodni tarbiyalashda va jamiyatni ma'naviy uyg'otishda muhim o'rin tutadi.

Asar quyidagilarga xizmat qiladi:

- Yoshlarni axloqiy jihatdan komil inson qilib shakllantirish.
- Milliy qadriyatlarni rivojlantirish va asrab-avaylash.
- Ma'rifiy g'oyalarni targ'ib qilish orqali jamiyatni rivojlantirish.

Abdulla Avloniy o'z asarida Sharq adabiyoti va madaniyatida keng tarqalgan pand-nasihat an'analarini davom ettirdi. U Sa'diy Sheroziyning "Guliston" asaridan ilhomlangan holda o'zbek xalqining milliy o'ziga xosliklarini inobatga olgan didaktik asarni yaratdi[4].

Bu orqali u Navoiy, Mashrab, Furqat kabi ma'rifatparvar shoir va yozuvchilarning an'analarini boyitdi. Asar jadidchilik davrining asosiy maqsadlarini – ilm-ma'rifatni rivojlantirish va xalqni johillikdan qutqarish g'oyalarini o'zida mujassam etgan. Avloniy ta'limning millat hayotidagi hal qiluvchi rolini ta'kidlab, o'zbek xalqini ilm-fanga oshno qilishni asosiy vazifa sifatida ko'rsatadi.

- U ta'limni millatning saodatga erishishining yagona yo'li deb biladi.
- Asar orqali yosh avlodni ilm-ma'rifatga oshno qilishga chaqiradi.

Avloniyning: *"Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir."*

XULOSA

"Turkiy Guliston yoxud Axloq" asari Abdulla Avloniy tomonidan yozilgan eng muhim ma'rifiy asarlardan biri bo'lib, u ta'lim va tarbiyaning muhimligini chuqur ochib bergan. Ushbu asar orqali Avloniy jamiyatni johillikdan chiqarish, yosh avlodni ilm-fan va axloqiy fazilatlar bilan boyitishga katta hissa qo'shgan. Bugungi kunda ham asar o'z dolzarbligini yo'qotmagan va yoshlarni tarbiyalashda muhim manba sifatida xizmat qiladi. Abdulla Avloniyning "Turkiy Guliston yoxud Axloq" asari o'zbek adabiyotida ilm-ma'rifat va axloqiy tarbiya masalalarini yorituvchi muhim didaktik asar sifatida alohida o'rin tutadi. Asar milliy uyg'onish davrining ruhini aks ettirgan holda, jamiyatni johillik va axloqsizlikdan qutqarish, yosh avlodni ilm-ma'rifatli va odobli qilib tarbiyalashga qaratilgan. Avloniy ta'lim va tarbiyani millatning hayot-mamoti bilan bog'lagan va ularning birligini ta'kidlagan. U ilmni insonni ma'naviy yuksaltiruvchi kuch sifatida ko'rib, yosh avlodni yaxshi axloqiy fazilatlar bilan tarbiyalashni muhim deb biladi. Asar nafaqat o'z davrida, balki bugungi kunda ham yoshlarni tarbiyalashda dolzarb

manba bo'lib xizmat qilmoqda. Shunday qilib, "Turkiy Guliston yoxud Axloq" yosh avlodga ilm-ma'rifat va odob-axloqni singdirishda, jamiyatda ezgu qadriyatlarni shakllantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ushbu asar o'zbek adabiyotining ma'naviy merosi bo'lib, har bir inson uchun yo'l-yo'riq va o'git manbai bo'lib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Avloni, A. (1994). Turkiy Guliston yoxud Axloq (tahrir va izohli nashr). Toshkent: "O'zbekiston" NMIU.
2. Avloni, A. (2003). Turkiy Guliston yoki Axloq (tanlangan asarlar). Toshkent: Fan.
3. Rahimov, A. (2000). Abdulla Avloniyning hayoti va ijodi. Toshkent: O'qituvchi.
4. Xusainov, I. (2010). O'zbek klassik adabiyoti (yangi davr adabiyoti). Toshkent: Sharq.